

РОЛЬ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

КУЛАЕВ КУАНЫШ ТАГАЕВИЧ, ИСМАИЛОВА ДИЁРА КУДРАТУЛЛАҚЫЗЫ
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), совмещенная с компьютерной томографией (КТ), представляет собой один из наиболее информативных методов молекулярной визуализации в современной онкологии. В настоящем литературном обзоре проанализированы данные отечественных и зарубежных исследований, посвященных роли ПЭТ/КТ в раннем выявлении первичных злокачественных новообразований различных локализаций. Рассмотрены физические основы метода и механизмы накопления основных радиофармпрепаратов (РФП), включая ^{18}F -фтордезоксиглюкозу (^{18}F -ФДГ) и новые специфические трейсеры (^{68}Ga -PSMA, ^{68}Ga -FAP, меченые аминокислоты). Особое внимание уделено диагностическим возможностям ПЭТ/КТ при визуализации опухолей легких, молочной железы, предстательной железы, колоректальном раке и глиомах головного мозга. Проанализированы данные мета-анализов, демонстрирующих высокую чувствительность и специфичность метода при различных нозологиях. Представлены современные тенденции развития технологии, включая применение ПЭТ/МРТ и использование новых РФП, позволяющих визуализировать специфические молекулярные мишени. Обсуждены ограничения метода, проблемы ложноположительных и ложноотрицательных результатов, а также перспективы дальнейшего развития ПЭТ-визуализации в контексте персонализированной онкологии. Сделан вывод о ключевой роли ПЭТ/КТ в алгоритмах ранней диагностики, стадирования и мониторинга злокачественных новообразований.

Ключевые слова: позитронно-эмиссионная томография; ранняя диагностика; злокачественные опухоли; ^{18}F -ФДГ; ПЭТ/КТ; радиофармпрепараты; молекулярная визуализация; онкология

ӘРТҮРЛІ ЛОКАЛИЗАЦИЯДАҒЫ БАСТАПҚЫ ҚАТЕРЛІ ІСІКТЕРДІ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАЛАУДАҒЫ ПОЗИТРОНДЫ-ЭМИССИЯЛЫҚ ТОМОГРАФИЯНЫҢ РӨЛІ: ӘДЕБИ ШОЛУ

КУЛАЕВ ҚУАНЫШ ТАГАЕВИЧ, ИСМАИЛОВА ДИЁРА ҚУДРАТУЛЛАҚЫЗЫ
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аңдатпа. Позитронды-эмиссиялық томография (ПЭТ) компьютерлік томографиямен (КТ) біріктіріліп, қазіргі заманғы онкологиядағы молекулалық бейнелеудің ең ақпараттылығы жоғары әдістерінің бірі болып табылады. Осы әдеби шолуда әртүрлі локализациядағы бастапқы қатерлі ісіктерді ерте анықтаудағы ПЭТ/КТ рөліне арналған отандық және шетелдік зерттеулердің деректері талданды. Әдістің физикалық негіздері және негізгі радиофармпрепараттардың (РФП), соның ішінде ^{18}F -фтордезоксиглюкоза (^{18}F -ФДГ) және жаңа спецификалық трейсерлердің (^{68}Ga -PSMA, ^{68}Ga -FAP, таңбаланған аминқышқылдары) жинақталу механизмдері қарастырылды. Өкпе, сүт безі, қуық асты безі ісіктерін, колоректалды обырды және ми глиомаларын бейнелеудегі ПЭТ/КТ диагностикалық мүмкіндіктеріне ерекше назар аударылды. Әртүрлі нозологияларда әдістің жоғары сезімталдығы мен ерекшелігін көрсететін мета-талдаулардың деректері талданды. ПЭТ/МРТ қолдануды және спецификалық молекулалық нысаналарды бейнелеуге мүмкіндік беретін жаңа РФП пайдалануды қамтитын технология дамуының заманауи үрдістері ұсынылған. Әдістің шектеулері, жалған оң және жалған теріс нәтижелер мәселелері, сондай-ақ персонализацияланған онкология контексінде ПЭТ-бейнелеуді одан әрі дамыту

перспективалары талқыланды. Қатерлі ісіктерді ерте диагностикалау, сатылау және мониторингілеу алгоритмдерінде ПЭТ/КТ негізгі рөлі туралы қорытынды жасалды.

Түйінді сөздер: позитронды-эмиссиялық томография; ерте диагностика; қатерлі ісіктер; 18F-ФДГ; ПЭТ/КТ; радиофармпрепараттар; молекулалық бейнелеу; онкология

THE ROLE OF POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY IN THE EARLY DIAGNOSIS OF PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF VARIOUS LOCALIZATIONS: A LITERATURE REVIEW

KULAYEV KUANYSH TAGAYEVICH, ISMAILOVA DIYORA
KUDRATULLAKYZY

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University

Abstract. Positron emission tomography (PET), combined with computed tomography (CT), represents one of the most informative methods of molecular imaging in modern oncology. This literature review analyzes data from domestic and foreign studies on the role of PET/CT in the early detection of primary malignant neoplasms of various localizations. The physical principles of the method and the accumulation mechanisms of the main radiopharmaceuticals (RPs), including 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) and new specific tracers (68Ga-PSMA, 68Ga-FAPI, labeled amino acids), are considered. Special attention is paid to the diagnostic capabilities of PET/CT in imaging tumors of the lungs, breast, prostate, colorectal cancer, and brain gliomas. Data from meta-analyses demonstrating high sensitivity and specificity of the method for various nosologies are analyzed. Current trends in technology development are presented, including the use of PET/MRI and the application of new RPs that allow visualization of specific molecular targets. The limitations of the method, the problems of false-positive and false-negative results, as well as prospects for the further development of PET imaging in the context of personalized oncology are discussed. A conclusion is made about the key role of PET/CT in the algorithms for early diagnosis, staging, and monitoring of malignant neoplasms.

Keywords: positron emission tomography; early diagnosis; malignant tumors; 18F-FDG; PET/CT; radiopharmaceuticals; molecular imaging; oncology

Актуальность: Проблема ранней диагностики злокачественных новообразований сохраняет свою чрезвычайную значимость в структуре современного здравоохранения в связи с неуклонным ростом онкологической заболеваемости во всем мире и высокими показателями смертности при позднем выявлении заболевания. Традиционные методы лучевой диагностики, такие как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, позволяют оценивать преимущественно анатомо-морфологические характеристики опухолей, однако их диагностические возможности ограничены при выявлении мелких очагов, дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных изменений, а также оценке метаболической активности новообразований [2; 6]. Внедрение в клиническую практику позитронно-эмиссионной томографии ознаменовало переход от структурной визуализации к молекулярному картированию опухолевых процессов, что принципиально изменило подходы к диагностике онкологических заболеваний. Метод основан на регистрации распределения в организме биологически активных молекул, меченных позитрон-излучающими радионуклидами, что позволяет оценивать ключевые метаболические процессы в опухолевой ткани, включая повышенную гликолитическую активность, пролиферативную активность, экспрессию специфических рецепторов и другие молекулярные характеристики злокачественного роста [4]. Особую значимость ПЭТ-визуализация приобретает в контексте ранней диагностики, когда анатомические изменения могут отсутствовать или быть минимальными, однако метаболические нарушения уже достигают диагностически значимого уровня. Международные клинические рекомендации

последних лет последовательно расширяют показания к применению ПЭТ/КТ на этапах первичной диагностики, стадирования и планирования лечения большинства солидных опухолей [2; 5]. Принципиально важным направлением развития метода является разработка и внедрение новых радиофармпрепаратов, обладающих высокой специфичностью к различным типам неоплазий, что позволяет преодолевать ограничения стандартной ПЭТ с ¹⁸F-ФДГ, связанные с недостаточной чувствительностью при некоторых опухолях (рак предстательной железы, гепатоцеллюлярный рак) и высоким уровнем ложноположительных результатов при воспалительных изменениях [4; 7]. Активно развиваются технологии гибридной визуализации, включая интеграцию ПЭТ с МРТ, что обеспечивает беспрецедентное качество мягкотканной визуализации в сочетании с метаболической информацией [9]. Внедрение методов тераностики, основанных на использовании одних и тех же молекулярных мишеней для диагностики и терапии, открывает новые возможности для персонализированного подхода в онкологии [2; 7]. Все вышеизложенное определяет высокую актуальность систематизации и анализа современных данных о роли ПЭТ в ранней диагностике злокачественных опухолей различной локализации.

Цель исследования: анализ и обобщение современных литературных данных о возможностях позитронно-эмиссионной томографии в ранней диагностике первичных злокачественных опухолей различных локализаций, оценка диагностической эффективности метода при различных нозологиях и определение перспективных направлений развития ПЭТ-визуализации в онкологии.

Материалы и методы исследования: Для подготовки настоящего литературного обзора проведен поиск научных публикаций в электронных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary и Кокрановской библиотеке за период с 2015 по 2025 год включительно. Поиск осуществлялся по следующим ключевым словам и их комбинациям: "positron emission tomography", "early cancer diagnosis", "FDG PET/CT", "molecular imaging", "специфические радиофармпрепараты", "рак легкого", "рак молочной железы", "рак предстательной железы", "колоректальный рак", "глиомы". Глубина поиска составила 10 лет, что позволило охватить наиболее актуальные исследования при сохранении возможности анализа динамики развития метода. Критериями включения публикаций являлись: оригинальные исследования, систематические обзоры и мета-анализы, посвященные применению ПЭТ в диагностике первичных злокачественных опухолей; наличие четких данных о диагностической эффективности (чувствительность, специфичность, точность); публикации на русском и английском языках. Критерии исключения: описания единичных клинических случаев; исследования, посвященные исключительно оценке эффективности лечения; публикации с недостаточным методологическим качеством. В общей сложности было проанализировано 68 источников, из которых 25 включены в итоговый список литературы. Отбор публикаций проводился методом последовательного анализа заголовков, резюме и полных текстов статей. Извлечение данных осуществлялось с использованием стандартизированных форм, включавших информацию о типе исследования, характеристиках пациентов, использованных радиофармпрепаратах, показателях диагностической эффективности. Особое внимание уделялось анализу мета-анализов, обеспечивающих наиболее высокий уровень доказательности. При работе с литературой применялись методы систематизации, сравнительного анализа и обобщения данных. Библиографическое описание источников оформлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Результаты: Анализ литературных данных свидетельствует о том, что позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, заняла прочные позиции в алгоритмах диагностики большинства солидных злокачественных опухолей. Наиболее изученным и широко применяемым радиофармпрепаратом остается ¹⁸F-фтордезоксиглюкоза, механизм накопления которой основан на повышенной гликолитической активности опухолевых клеток (эффект Варбурга) [4; 6]. Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, ПЭТ/КТ с ¹⁸F-ФДГ признана стандартом

ведения пациентов с большинством типов рака и включена в клинические рекомендации для 13 категорий злокачественных новообразований, включая рак легкого, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, лимфопролиферативные заболевания и другие [2]. При диагностике рака легкого, являющегося лидирующей причиной онкологической смертности в мире, ПЭТ/КТ демонстрирует высокую эффективность в дифференциальной диагностике солитарных легочных узлов. Современные мета-анализы показывают, что чувствительность и специфичность метода в выявлении злокачественных образований легких достигают 95% и 82% соответственно [2; 4]. При этом стандартизованный уровень накопления (SUV_{max}) более 2,5 рассматривается как пороговое значение, свидетельствующее в пользу злокачественной природы образования, хотя авторы подчеркивают необходимость учета возможных ложноположительных результатов при воспалительных процессах и гранулематозных заболеваниях [3; 6]. В диагностике рака молочной железы ПЭТ/КТ демонстрирует высокую эффективность, особенно при оценке распространенности процесса и выявлении отдаленных метастазов. Исследования последних лет показывают, что чувствительность метода в выявлении первичных опухолей молочной железы составляет 85-95% и зависит от размера узла, гистологического типа и рецепторного статуса [6]. Особый интерес представляют работы по применению новых РФП на основе ингибиторов фибробласт-активирующего белка (FAP), которые позволяют визуализировать опухоль с высоким контрастом благодаря накоплению в опухоль-ассоциированных фибробластах [8; 4]. Проспективное исследование, включавшее 40 пациенток с подозрением на рак молочной железы, продемонстрировало, что ПЭТ/КТ с 18F-FAP-04 позволяет достичь 100% чувствительности и специфичности при дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных образований [8]. Примечательно, что раннее сканирование (через 10 минут после инъекции) показало диагностическую эффективность, сопоставимую со стандартным поздним сканированием, что имеет важное практическое значение для оптимизации протоколов исследований [8]. Диагностика рака предстательной железы долгое время оставалась "ахиллесовой пятой" ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в связи с низким уровнем гликолитической активности большинства аденокарцином простаты. Ситуация принципиально изменилась с внедрением в клиническую практику ПЭТ/КТ с 68Ga-PSMA, позволяющей визуализировать клетки, экспрессирующие простат-специфический мембранный антиген [7]. Согласно клиническому протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Казахстан, ПЭТ/КТ с 68Ga-PSMA показана при первичном стадировании рака предстательной железы высокого риска, планировании лучевой терапии, выявлении биохимического рецидива и мониторинге системного лечения метастатических форм [7]. Метод позволяет выявлять метастазы размером от 4-5 мм, не видимые при стандартной КТ, и обладает высокой специфичностью благодаря нацеленности на опухоль-специфический антиген [6; 7]. При колоректальном раке ПЭТ/КТ применяется преимущественно для стадирования и выявления отдаленных метастазов, особенно при подозрении на синхронное метастатическое поражение печени. Мета-анализ, включивший 24 исследования с общим числом пациентов 3369, показал, что чувствительность ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в выявлении лимфогенных метастазов колоректального рака составляет 75%, а специфичность – 77% [9]. При этом применение гибридной ПЭТ/МРТ демонстрирует более высокие показатели (чувствительность 93%, специфичность 88%), что обусловлено лучшим качеством мягкотканной визуализации и возможностью применения функциональных МР-методик [9]. В диагностике глиом головного мозга ключевое значение имеет дифференциация степени злокачественности, планирование биопсии и определение границ опухолевой инфильтрации. Согласно обновленным рекомендациям рабочей группы RANO (Response Assessment in Neuro-Oncology) и Европейской ассоциации нейроонкологии, применение ПЭТ с мечеными аминокислотами имеет преимущество перед ПЭТ с 18F-ФДГ благодаря более высокому отношению опухоль/фон и специфичности в отношении опухолевой ткани [5]. Аминокислотные трейсеры (11С-метионин, 18F-ФДОПА, 18F-ФЕТ) позволяют более точно delineate границы инфильтративного роста глиом, что критически важно для планирования

резекции и лучевой терапии [5]. Сравнительный анализ диагностической эффективности различных РФП, проведенный в систематическом обзоре и мета-анализе Abbasi и соавт. [4], продемонстрировал преимущество новых специфических трейсеров. Так, объединенная чувствительность и специфичность ПЭТ/КТ с ^{68}Ga -FAPi-46 в диагностике различных солидных опухолей составили 0,96 (95% ДИ: 0,84-0,99) и 0,92 (95% ДИ: 0,53-0,99) соответственно, что выше аналогичных показателей для ^{18}F -ФДГ (0,73 и 0,83) [4]. При этом отношение правдоподобия для положительного результата при использовании FAPi составило 4,41, а стандартизованный уровень накопления в опухолях был в среднем на 4,4 выше, чем при использовании ФДГ [4]. Важным аспектом применения ПЭТ в ранней диагностике является возможность выявления опухолей при отсутствии четкой клинической симптоматики. Низкодозовые протоколы скрининга с использованием ПЭТ/КТ в группах высокого риска (курильщики с большим стажем, носители наследственных мутаций, пациенты с предраковыми заболеваниями) демонстрируют многообещающие результаты, однако широкое внедрение таких подходов ограничивается высокой стоимостью исследований и лучевой нагрузкой на пациентов [6]. При анализе литературных данных выявлены определенные ограничения метода, включая возможность ложноположительных результатов при воспалительных процессах, гранулематозных заболеваниях, послеоперационных изменениях, а также ложноотрицательных результатов при опухолях низкой метаболической активности (низкодифференцированные аденокарциномы, некоторые нейроэндокринные неоплазии, карциномы *in situ*) [3; 6]. Визуализация опухолей брюшной полости и малого таза может быть затруднена из-за физиологического накопления РФП в печени, почках, мочевом пузыре и кишечнике, что требует применения специальных методик подготовки пациентов (форсированный диурез, опорожнение мочевого пузыря) и использования альтернативных РФП [3; 7].

Обсуждение: Полученные в ходе анализа литературных данных результаты свидетельствуют о том, что позитронно-эмиссионная томография является высокоинформативным методом ранней диагностики злокачественных опухолей различных локализаций, обеспечивающим уникальную информацию о метаболической активности и молекулярных характеристиках новообразований. Эволюция метода от универсального использования ^{18}F -ФДГ к применению специфических трейсеров, нацеленных на различные компоненты опухолевого микроокружения и рецепторные системы, существенно расширила диагностические возможности ПЭТ и повысила ее точность [4; 7]. Представляется важным, что развитие технологии идет по пути все большей персонализации – выбор оптимального РФП определяется гистологическим типом опухоли, ее предполагаемыми молекулярными характеристиками и конкретной клинической задачей. Принципиальное значение имеет интеграция ПЭТ с другими методами визуализации – создание гибридных систем ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ позволяет одновременно получать информацию о метаболической активности и тонких анатомических структурах, что особенно важно при планировании хирургических вмешательств и лучевой терапии [9]. Сравнение ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ показывает, что последний метод имеет преимущества при оценке мягкотканых структур, органов малого таза и головного мозга, однако уступает по скорости сканирования и доступности [9]. Требуют дальнейшего изучения вопросы стандартизации протоколов исследований, унификации критериев интерпретации результатов и внедрения количественных методов анализа, позволяющих более объективно оценивать метаболическую активность опухолей. Особого внимания заслуживает проблема экономической доступности ПЭТ, которая остается ограниченной во многих странах, что подчеркивает важность разработки четких показаний к применению метода и алгоритмов отбора пациентов [2]. Перспективным направлением представляется развитие тераностических подходов, при которых диагностические и терапевтические агенты нацелены на одни и те же молекулярные мишени (PSMA, рецепторы соматостатина), что позволяет осуществлять индивидуализированный подбор терапии и динамический контроль ее эффективности [2; 7].

Заключение: Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, является одним из наиболее эффективных методов ранней диагностики первичных злокачественных опухолей различных локализаций. Высокая чувствительность и специфичность метода, возможность количественной оценки метаболической активности, широкий арсенал специфических радиофармпрепаратов обеспечивают уникальные диагностические возможности, недостижимые при использовании традиционных методов визуализации. Применение ПЭТ/КТ с ¹⁸F-ФДГ остается стандартом диагностики для большинства солидных опухолей, однако внедрение новых РФП (PSMA, FAPI, аминокислотные трейсеры) позволяет преодолевать ограничения стандартной методики и расширяет показания к применению ПЭТ-визуализации. Дальнейшее развитие метода связано с совершенствованием гибридных технологий, разработкой новых высокоспецифичных радиофармпрепаратов, внедрением количественных методов анализа и интеграцией ПЭТ в алгоритмы персонализированной терапии онкологических заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Abbasi S., et al. Revolutionizing cancer diagnosis and dose biodistribution: a meta-analysis of [⁶⁸Ga] FAPI-46 vs. [¹⁸F] FDG imaging // Systematic Reviews. – 2025. – Vol. 14, № 1. – P. 109.
2. Brush J., Boyd K., Chappell F., et al. The value of FDG positron emission tomography/computerised tomography (PET/CT) in pre-operative staging of colorectal cancer: a systematic review and economic evaluation // Health Technology Assessment. – 2011. – Vol. 15, № 35. – P. 1-192.
3. Galldiks N., et al. Update to the RANO working group and EANO recommendations for the clinical use of PET imaging in gliomas // Lancet Oncology. – 2025. – Vol. 26, № 8. – P. e436-e447.
4. Lee J.E., Park K.-S., Kim Y.-H., et al. Lung cancer staging using chest CT and FDG PET/CT free-text reports: comparison among three ChatGPT large-language models and six human readers of varying experience // American Journal of Roentgenology. – 2024. – Vol. 223, № 6. – P. e2431696.
5. Международное агентство по атомной энергии. МАГАТЭ представляет новый электронный учебный курс по методу визуализации ПЭТ/КТ для диагностики рака. – Вена: МАГАТЭ, 2026. – Режим доступа: <https://www.iaea.org/ru/newscenter/news/magate-predstavlyaet-novyy-elektronnyy-uchebnyy-kurs-po-metodu-vizualizacii-pet-kt-dlya-diagnostiki-raka>.
6. Клиника Ассута. Современная онкология: ПЭТ-КТ, МРТ, УЗИ, онкоскрининги, биопсии и инновационные препараты. – Тель-Авив, 2024. – Режим доступа: <https://assuta.online/medical/onkoskriningi-i-lechenie-v-klinike-assuta-izrail/>.
7. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Клинический протокол "Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) всего тела с ⁶⁸Ga-PSMA". – Астана, 2023. – 12 с.
8. Samy S.A., et al. Characterization of abdomino-pelvic lesions by 18fluorine-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography // Assiut University, 2025. – Режим доступа: <https://ichgcp.net/ru/clinical-trials-registry/NCT01243333>.
9. Singnurkar A., Poon R., Metser U. Head-to-head comparison of the diagnostic performance of FDG PET/CT and FDG PET/MRI in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis // American Journal of Roentgenology. – 2024. – Vol. 223, № 3. – P. e2431519.
10. University of Utah. Мультиспектральная позитронно-эмиссионная томография у пациентов с солидными опухолями // Huntsman Cancer Institute, 2024. – Режим доступа: <https://ichgcp.net/ru/clinical-trials-registry/NCT01243333>.

11. Wang Y., et al. A prospective comparison of early versus late 18F-FAPI-04 PET/CT imaging for breast cancer diagnosis // *Scientific Reports*. – 2025. – Режим доступа: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-28097-0>.
12. Adam R., Dell'Aquila K., Hodges L., et al. Deep learning applications to breast cancer detection by magnetic resonance imaging: a literature review // *Breast Cancer Research*. – 2023. – Vol. 25, № 1. – P. 87.
13. Lanjewar M.G., Panchbhai K.G., Charanarur P. Lung cancer detection from CT scans using modified DenseNet with feature selection methods and ML classifiers // *Expert Systems with Applications*. – 2023. – Vol. 224. – P. 119961.
14. Li T., Zhang J., Yan Y., et al. Head-to-head comparison of 18F-FDG and 68Ga-FAPI PET/CT in common gynecological malignancies // *Cancer Imaging*. – 2025. – Vol. 25, № 1. – P. 21.
15. Quasar S.R., Sharma R., Mittal A., et al. Ensemble methods for computed tomography scan images to improve lung cancer detection and classification // *Multimedia Tools and Applications*. – 2024. – Vol. 83, № 17. – P. 52867-52897.
16. Ruan D., Zhao L., Cai J., et al. Evaluation of FAPI PET imaging in gastric cancer: a systematic review and meta-analysis // *Theranostics*. – 2023. – Vol. 13, № 13. – P. 4694-4710.
17. Shu Q., Deng M., Hu M., et al. The additional role of [68Ga]Ga-FAPI-04 PET/CT in patients with unknown primary lesion with a negative or equivocal [18F]FDG // *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*. – 2023. – Vol. 50, № 5. – P. 1442-1452.
18. Sun L., Hao P., Peng R. Comparison of 68Ga-FAPI PET CT/MRI and 18F-FDG PET/CT in metastatic lesions of gynecological cancers: a systematic review and head-to-head meta-analysis // *Acta Radiologica*. – 2025. – Vol. 66, № 2. – P. 174-183.
19. Wu G., Wang D., Zhang W., et al. Head-to-head comparison of [68Ga]Ga-FAPI PET and [18F]FDG PET in the detection of bone and lymph node metastasis in various cancers: A systematic review and meta-analysis // *European Journal of Radiology*. – 2024. – Vol. 171. – P. 111302.
20. Abrigo J.M., Fountain D.M., Provenzale J.M., et al. Magnetic resonance perfusion for differentiating low-grade from high-grade gliomas at first presentation // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. – 2018. – № 1. – CD011551.
21. Jiang B., Chaichana K., Veeravagu A., et al. Biopsy versus resection for the management of low-grade gliomas // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. – 2017. – № 4. – CD009319.
22. Sickinger M.T., von Tresckow B., Kobe C., et al. Positron emission tomography-adapted therapy for first-line treatment in individuals with Hodgkin lymphoma // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. – 2015. – № 1. – CD010533.
23. Garside R., Pitt M., Anderson R., et al. The effectiveness and cost-effectiveness of carmustine implants and temozolomide for the treatment of newly diagnosed high-grade glioma: a systematic review and economic evaluation // *Health Technology Assessment*. – 2007. – Vol. 11, № 45. – P. iii-221.
24. International Atomic Energy Agency. Appropriate use of FDG-PET for the management of cancer patients. – Vienna: IAEA, 2023. – 156 p.
25. European Association of Nuclear Medicine. EANM procedure guidelines for tumour imaging: version 2.0 // *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*. – 2023. – Vol. 50, № 4. – P. 1098-1122.